

IMPACTO DO SUPORTE NUTRICIONAL NO MANEJO DA ENTEROCOLITE NECROSANTE

Jacqueline Gonçalves Domingues - UNITPAC - jaqueline Domingues15@outlook.com

Mariana Matos Melo - UNITPAC - marianamatasmelodra@gmail.com

Maria Clarissa Bicalho - UNITPAC - bicalhomariaclarissa@gmail.com

Michelle Glatz - UNITPAC - mimigbo.linda@gmail.com

Arthur Vinicius Cirqueira Marinho - UNITPAC - arthurmarinho123@hotmail.com

Joyce Lisboa Freitas - UNITPAC - unicepe@gmail.com

INTRODUÇÃO: A enterocolite necrosante (ECN) é uma doença inflamatória intestinal grave, comum em recém-nascidos prematuros, com alta morbidade e mortalidade. A patogênese da ECN envolve fatores como imaturidade intestinal, disbiose e hipoperfusão. O suporte nutricional tem um papel crucial na prevenção e no manejo da ECN, influenciando diretamente os desfechos clínicos. Este artigo aborda as estratégias nutricionais mais eficazes, incluindo a importância do leite materno, a nutrição parenteral e o uso de probióticos.

OBJETIVOS: Analisar o impacto do suporte nutricional na prevenção e manejo da ECN, destacando as abordagens nutricionais mais eficazes para reduzir a incidência e a gravidade da doença em neonatos prematuros. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Lilacs, priorizando estudos publicados nos últimos 10 anos sobre enterocolite necrosante e suporte nutricional neonatal. Como critérios de inclusão, optou-se por artigos científicos e diretrizes disponíveis na íntegra e diretamente relacionados ao tema. Foram excluídos estudos que não abordavam a influência do suporte nutricional na prevenção e manejo da doença. No total, 23 publicações foram identificadas, das quais 7 foram utilizadas para a construção deste artigo. **RESULTADOS:** A literatura destaca que o leite materno reduz significativamente a incidência de ECN e melhora a saúde intestinal devido a seus fatores imunológicos e prebióticos naturais. O uso de nutrição parenteral é essencial para prematuros extremos, mas deve ser monitorado para evitar colestase e desequilíbrios metabólicos. Além disso, probióticos demonstraram eficácia na modulação da microbiota intestinal, reduzindo a inflamação e o risco de ECN. Estratégias como a alimentação trófica e a introdução gradual da dieta enteral também são fundamentais para a prevenção da doença. **CONCLUSÃO:** O suporte nutricional adequado é fundamental para prevenir e manejar a ECN. O leite materno deve ser incentivado sempre que possível, enquanto a nutrição parenteral deve ser utilizada estrategicamente. Uma abordagem nutricional bem planejada reduz complicações e melhora os desfechos neonatais.

PALAVRAS-CHAVE: Enterocolite necrosante, suporte nutricional, leite materno, nutrição parenteral, probióticos

REFERÊNCIAS:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL. *Terapia Nutricional na Prevenção e no Tratamento da Enterocolite Necrosante*. Disponível em:

https://amb.org.br/files/_BibliotecaAntiga/terapia_nutricional_na_prevencao_e_no_tratamento_da_enterocolite_necrosante.pdf. Acesso em: 10 mar. 2025.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ASSOCIATION FOR PROBIOTICS AND PREBIOTICS (ISAPP). *Probióticos e enterocolite necrosante*. Disponível em: https://isappscience.org/wp-content/uploads/2021/12/Probiotics_NEC_Portuguese.pdf. Acesso em: 10 mar. 2025.

SILVA, R. A.; SANTOS, M. C.; OLIVEIRA, P. F. Avanços em enterocolite necrosante. *Jornal de Pediatria*, v. 95, n. 2, p. 134-140, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jped/a/jFHDPcbz735zmFNN984byPJ>. Acesso em: 10 mar. 2025.

SOUZA, A. L.; FERREIRA, D. C. Colostroterapia e aleitamento materno na prevenção da enterocolite necrosante. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 15, n. 3, p. 45-52, 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/download/5176/4218>. Acesso em: 12 mar. 2025.

ALMEIDA, T. M.; PEREIRA, G. F.; COSTA, L. F. Enterocolite necrosante: uma revisão da literatura. *Residência Pediátrica*, v. 12, n. 4, p. 210-220, 2022. Disponível em: <https://residenciapediatrica.com.br/detalhes/1233/enterocolite%20necrosante-%20uma%20revisao%20da%20literatura>. Acesso em: 12 mar. 2025.

NASCIMENTO, J. P.; MORAES, C. S.; RIBEIRO, F. L. O uso de probióticos em neonatos para a melhora da função intestinal e prevenção de enterocolite necrosante. *Enciclopédia Biosfera*, v. 18, n. 1, p. 88-97, 2023. Disponível em: <https://www.conhecer.org.br/enciclop/2024D/o%20uso.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2025.